

OS PERCURSOS DO DESENHO: OS QUATRO AUDITÓRIOS PROJETADOS POR OSCAR NIEMEYER PARA O PARQUE IBIRAPUERA EM SÃO PAULO

*Rodrigo Queiroz**

*Maria Isabel Imbronito***

* Arquiteto e Urbanista – FAU Mackenzie – 1998. Mestre em Artes – ECAUSP – 2003. Doutorando em Projeto de Arquitetura – FAUUSP – 2004. Professor de Projeto de Arquitetura – FAUUSP. email: rz1@uol.com.br

** Arquiteta e Urbanista – FAU USP – 1994. Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas – FAU USP – 2003. Doutoranda em Projeto de Arquitetura – FAU USP – 2004. Professora da Disciplina de Projeto de Arquitetura e Orientadora de TFG no Uni FIAMFAAM. email: mii@ig.br

Resumo

O trabalho refere-se a quatro projetos de auditório realizados pelo arquiteto Oscar Niemeyer para o Parque Ibirapuera em São Paulo. Os dois primeiros, realizados em 1951, integram o estudo preliminar e o projeto original do conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera. O terceiro, de 1995, caracteriza-se pela utilização da cúpula retrátil. Finalmente, o quarto projeto foi executado (2002). Esses quatro projetos servirão como referência para ilustrar um processo de mutabilidade na metodologia do desenvolvimento de projeto de Oscar Niemeyer, não apenas no que tange a questão da forma, mas principalmente, no que diz respeito à concepção de espaço.

Palavras-chave

Arquitetura, Modernismo, Brasil

Abstract

This work broaches four projects made by the architect Oscar Niemeyer for the Ibirapuera Auditorium in São Paulo. The first and the second projects, made in 1951, take part in the whole architectural complex of Ibirapuera Park. Later, in 1995, the architect develops the third project, of 1995, which reveals a mobile dome. The forth project, of 2002, was the built one.

The four projects explain the mutability of the projective process of Oscar Niemeyer in terms of form and space conception.

OS PERCURSOS DO DESENHO: OS QUATRO AUDITÓRIOS PROJETADOS POR OSCAR NIEMEYER PARA O PARQUE IBIRAPUERA EM SÃO PAULO

O projeto do conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera (1951) é o exemplo mais significativo de uma série de projetos desenvolvidos por Oscar Niemeyer no período entre Pampulha e Brasília (1940/1958), tais como: Hospital Sul América (1952), Banco Boa Vista (1946), Colégio Estadual Manuel Inácio Peixoto em Cataguases (1946), Hotel Tijuco em Diamantina (1951), entre outros.

Assim como em Pampulha, o projeto para o Parque Ibirapuera baseia-se na relação de diversos volumes, porém, há uma composição hierárquica distinta entre os volumes articulados em Pampulha e no Ibirapuera.

Em Pampulha, Niemeyer manipula um elemento tipológico em cada edifício: Igreja – abóbada; late Clube – telhado invertido; Casa de Baile – cilindro e marquise; Cassino – cilindro; Hotel – bloco curvo e fachada inclinada; Golfe Clube – abóbada e cobertura inclinada. No conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera, Niemeyer projeta quase todos os edifícios com uma mesma matriz formal, representada por um paralelepípedo distendido e suspenso por pilotis.

A relação de contraste no conjunto se estabelece entre a neutralidade geométrica dos pavilhões (Palácio das Indústrias, Palácio dos Estados e Palácios das Nações) e a liberdade formal expressa nos projetos do Palácio das Artes (cúpula) e auditório (prisma).

Antes do projeto definitivo para o conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera, Niemeyer desenvolve um estudo (fig.01) em que os pavilhões são representados por volumes resultantes de uma seqüência de pórticos parabólicos paralelos. Nota-se nesse estudo uma clara relação com o projeto do arquiteto para a Fábrica Duchon (1950), onde Niemeyer se utiliza da seqüência de pórticos paralelos.

Nesse primeiro estudo para o Ibirapuera, Niemeyer demonstra um comprometimento com uma tendência a profusão formal expressa em Pampulha aliada a uma exagerada organicidade do elemento curvo.

Não apenas os projetos para os pavilhões demonstram essa diversidade, mas principalmente o desenho da marquise, ilustra, nesse primeiro estudo, um traço tributário a Pampulha, porém, sem a compreensão da escala do plano horizontal da marquise.

Fig.01: Primeiro estudo para o conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera (1951).
Fonte: HABITAT nº16, maio/junho 1954, p.20.

Niemeyer não poderia aplicar no projeto do Ibirapuera a mesma solução formal da marquise da Casa de Baile, que assume o desenho na escala do lugar. A marquise do Ibirapuera (fig.02), em virtude de sua escala, deveria ser construída com um perfil curvilíneo que distendesse as

Fig.02: Projeto definitivo do conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera (1951).
Fonte: MÓDULO nº01, março 1955, p.21.

“curvas e contracurvas” da Casa de Baile, porém, não é o que ocorre no primeiro estudo para o Parque Ibirapuera. Nota-se que a solução para a marquise se apresenta afrouxada pelo desentendimento entre a construção da curva e a escala do projeto. Tanto no primeiro estudo, como no projeto definitivo, o arquiteto mantém sem alterações o Palácio das Artes (Oca) e o altera sensivelmente o projeto do auditório.

No primeiro estudo, a planta do auditório é representada por uma forma trapezoidal que possui seus dois lados paralelos com proporções distintas, próximas a aquelas da planta do auditório da sede do MESP (1936), ou da planta do Teatro Municipal de Belo Horizonte (1943), e no corte nota-se que a solução adotada difere da solução do projeto definitivo (fig.04).

O projeto do auditório consiste em um prisma cego apoiado no solo em apenas uma de suas arestas. A solução estrutural adotada por Niemeyer para o auditório,

apesar das diferenças no aspecto formal, também possui referências no projeto da Fábrica Duchên.

No corte longitudinal do auditório observa-se claramente as duas vigas em arco unidas em um apoio comum a ambas. Recuadas do plano vertical triangular da elevação lateral do auditório, o arquiteto dispõe três colunas inclinadas para suportar o plano da platéia. O artifício do recuo das colunas com relação ao plano horizontal mantém íntegra a superfície triangular.

A experiência do projeto do auditório do Ibirapuera é fundamental para Niemeyer desenvolver o projeto que ilustrará um dos grandes momentos de sua carreira profissional: o Museu de Arte de Caracas.

Fig.03: Fábrica Duchên – corte transversal (1950).
Fonte: ARQUITETURA E ENGENHARIA n°15, jan./fev. 1951. p.20.

A proposta da justaposição de abóbadas gestada no projeto da Igreja de São Francisco de Assis

na Pampulha, assume no projeto da Fábrica Duchên (fig.03) uma configuração diversa, com sua base afunilada, demonstrando um

interesse em tornar mais dinâmico o perfil abobadado.

Fig.04: Projeto do auditório presente no primeiro estudo para o conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera – corte longitudinal (1951).

Fonte: HABITAT n°16, maio/junho 1954, p.27.

No projeto do auditório, o arquiteto exacerba o afunilamento efetuado na base da abóbada da Fábrica Duchên, de tal modo que o desenho da abóbada só pode ser notado na parte interna e, externamente, o que prevalece é a forma triangular com aresta voltada para o solo.

Fig.05: projeto definitivo do auditório – corte longitudinal (1951)
Fonte: MÓDULO nº01, março 1955, p.25.

O projeto do auditório do Ibirapuera inaugura um novo elemento ao repertório formal de Niemeyer: volumes que apenas tocam ou tangenciam o solo (fig.05), como o próprio Museu de Caracas (1955) e a Câmara dos Deputados no Congresso Nacional de Brasília (1958).

Em 1995, passados quarenta e quatro anos do projeto original para o auditório do Ibirapuera, Niemeyer apresenta uma nova proposta (fig.06), tratava-se de uma gigantesca cúpula sobreposta a um meio-cilindro raso. o movimento retrátil da secção de calota da cobertura do auditório permite que o palco se abra para o exterior do parque, ampliando a capacidade de 2000 para até 40.000 espectadores ao ar livre.

Nesse projeto, Niemeyer resgata do projeto original a marquise de ligação entre o auditório e o Palácio das Artes e adiciona um apêndice à marquise existente, que a liga diretamente a entrada do Palácio das Artes. Deve-se atentar para o fato de que a marquise de ligação entre a cúpula e o volume prismático, no projeto original, também cumpria o papel de passarela elevada, basta lembrar que o acesso a passarela era dado por rampa que circundava o Palácio das Artes e por outra rampa escalonada situada na lateral do auditório.

É no final da década de 1980 que Niemeyer iniciará um processo de manipulação da cúpula. A partir desse período, o arquiteto percebe as novas possibilidades aplicadas ao volume semi-esférico, principalmente no que tange a questão

Fig. 06: Projeto do auditório do Parque Ibirapuera (1995)
Fonte: in Valle, p.611

das aberturas.

Projetos como o Palácio das Artes (1951), o Plenário do Senado Federal (1958) e o auditório da Sede do Partido Comunista Francês em Paris (1969) prezam pela concisão e pela simplicidade da superfície da cúpula, características opostas as de alguns projetos de cúpulas desenvolvidos recentemente.

A partir do projeto para a sede da FIAT em Turim (1989), Niemeyer dá início a um processo de intervenção na pureza formal da cúpula. Nesse projeto, assim como no projeto do auditório do Ibirapuera de 1995, o arquiteto também projeta uma cúpula retrátil.

Vários projetos que se utilizam da cúpula serão objeto de intervenção do arquiteto: Museu do Homem e do Universo em Brasília (1994): onde o arquiteto situa as cúpulas sobre os balanços da laje que possui apenas um apoio central; Centro de Convenções na Barra da Tijuca (1997): um recorte que percorre todo o perfil da cúpula desenha o acesso e a iluminação natural; Hotel em Brighton – Inglaterra (1998): cúpula totalmente transparente situada na cobertura da lâmina vertical; Museu de Arte de Brasília (2000): a rampa de ligação entre os pavimentos rompe a superfície da cúpula e se projeta para fora do edifício; Fundação Oscar Niemeyer (2000): a junção de duas seções de calotas de diâmetros diferentes permite a locação do acesso principal.

Nota-se que nos projetos citados acima (todos da década de 1990), Niemeyer insinua um retorno à expressão formal mais trabalhada, típica do período posterior a Pampulha, já o projeto do auditório desenvolvido por Oscar Niemeyer em 2002 vem de encontro às questões relativas à forma, estrutura e espaço que ocupam os projetos desenvolvidos por Niemeyer no século XXI.

Os projetos de Niemeyer desenvolvidos no exterior no período posterior à Brasília (auto-exílio) prezam pela concepção estrutural associada ao aspecto formal através da utilização de sistemas estruturais arrojados como na sede da Editora Mondadori em Milão (1968), a Universidade de Constantine na Argélia (1969), a sede da empresa FATA em Turim (1974), a Embaixada do Brasil em Cuba (1980).

Essa linguagem quase que crua, rústica, caracterizada por grandes planos cegos de concreto pintados de branco associados a generosos planos de vidro escuro, situados em gigantescas esplanadas pavimentadas, marcará os projetos de Niemeyer concebidos no exterior e também alguns desenvolvidos no Brasil nos anos que seguem ao seu retorno.

O projeto do Memorial da América Latina em São Paulo (1986), caracterizado por objetos oriundos do arranjo entre grandes vigas rentes ao solo e abóbadas de fina espessura, talvez seja o projeto que mais se encaixe, do ponto de vista da linguagem, aos seus projetos realizados no exterior, como, por exemplo a própria Universidade de Constantine.

Apesar das centenas de projetos realizados por Niemeyer, poucos são aqueles baseados na implantação de diversos objetos em um mesmo sítio, podemos tomar como exemplo: os conjuntos da Pampulha e do Ibirapuera (1940 e 1951), o Memorial da América Latina (1986) e o Caminho Niemeyer (primeiros estudos em 1997 e projeto definitivo em 2002).

É interessante notar que nos projetos para Pampulha e para o Caminho Niemeyer, o arquiteto utiliza quase todo o arsenal de seu repertório formal, onde cada objeto assume sua autonomia formal e a compreensão do todo é dada pela relação de contraste estabelecida pela apreensão de cada volume em si mesmo, isto é, o contraste é dado pela diferença expressa na utilização dos elementos formais primários que caracterizam a obra de Niemeyer.

Nos projetos do Ibirapuera e do Memorial da América Latina, o arquiteto articula volumes com a mesma matriz formal em busca de uma unidade global do conjunto, e o contraste é estabelecido quando um único elemento, em virtude de sua expressão formal mais pronunciada se difere dos demais que, por sua vez, possuem um desenho abrandado pela geometria pura, pode-se notar tais características na relação entre o Parlatino, o Auditório, e o Salão dos Atos no Memorial da América Latina, e entre o Palácio das Artes (Oca) e os demais palácios de exposições do conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera.

Os projetos de Oscar Niemeyer realizados no século XXI indicam um retorno a concisão, a pureza da forma, esse indício pode ser notado em projetos como: o

Museu do Cinema Brasileiro (Niterói - 2001), caracterizado por dois volumes cegos, um paralelepípedo alongado suspenso por colunas em forma de tronco de pirâmide e um volume cilíndrico apoiado diretamente no solo; o Museu do Mar (Fortaleza – 2003) que consiste de um tronco de pirâmide invertido transparente implantado no meio do mar com acesso dado por rampa; o Pavilhão da Galeria Serpentine (Hide Park em Londres - 2003), projeto com um perfil que sintetiza a influência de obras como a Residência Cavanelas (1954) e a Capela de Nossa Senhora de Fátima (1958)

O projeto de 2002 de Niemeyer para o auditório do Ibirapuera (fig.07) pertence ao rol de projetos elencados acima.

O prisma cego, em forma de cunha, traduz de maneira sintética a concepção seminal dos teatros e auditórios projetados por Niemeyer: planta trapezoidal e cobertura inclinada com seu ponto mais alto sobre o palco (fig.08). O projeto do auditório ilustra o retorno de Niemeyer a busca da forma essencial, manipulada com esmero em Constantine.

A forma prismática dialoga com a cúpula (implantada exatamente defronte a ela), porém sem oprimi-la, pelo contrário, a diagonal rasa do auditório abre a perspectiva para o Parque do Ibirapuera, do ponto que, desde o projeto original do parque, deveria ser seu acesso principal.

Fig. 07: Auditório Parque Ibirapuera (2002)
Fonte: PROJETO nº300, p.91 – foto: Marie Hippenmeyer

Fig.08: Auditório Parque Ibirapuera (2002) - corte longitudinal
 Fonte: *in* Niemeyer (2004), p. 286

Fig.09: Oca e Auditório
 Fonte: *in* Niemeyer (2004), p.286

O artifício da eliminação de quarenta metros da extremidade da marquise que divide a praça formada entre o auditório e a Oca (fig.09), para o autor, é condição primordial para a realização plena do projeto. Com a eliminação desse trecho da marquise, o arquiteto, não apenas desenha a praça de acesso ao parque como permite o enquadramento do auditório e da Oca em uma única visual de quem passa pela marquise.

Deve-se atentar para o fato de que a marquise, como elemento plástico, praticamente se extinguiu dos projetos de Niemeyer há mais de cinquenta anos, as poucas marquises utilizadas pelo arquiteto tiveram o papel de apenas abrigar os percursos entre os volumes, como no projeto do Clube La Madeleine Préssagny L'Orgueilleux na França (1966), configurando-se como uma esbelta e reta fita sustentada por apoios centrais e que guarda semelhança com a marquise situada entre o Palácio das Artes e o Auditório no projeto original para o Parque Ibirapuera.

No projeto de 2002, Niemeyer, com o advento da demolição de trecho da marquise, reenquadra o projeto do Ibirapuera a sua atual concepção de espaço, que pressupõe o vazio como instrumento articulador entre os objetos, e o vazio conseqüente da eliminação da marquise, indica que a mesma, como dado visual na paisagem, tende a despotencializar a plena apreensão das formas, que

desprovidas de “acessórios” e autônomas no perfil do terreno se aproximam cada vez mais do próprio desenho do arquiteto.

Referências bibliográficas:

BOTEY, Joseph M. **Oscar Niemeyer: Obras e proyectos**. Barcelona: Gustavo Gilli, 1996.

GOROVITZ, M. **Brasília, Uma questão de escala**. S. Paulo: Pró-Editores, 1985.

_____. **Os riscos do projeto: Contribuição à análise do juízo estético na arquitetura**. São Paulo – Brasília: Studio Nobel, Editora UnB, 1993.

HARRIS, Elizabeth Davis. **Le Corbusier: Riscos Brasileiros**. São Paulo: Nobel, 1987.

KATINSKI, Júlio Roberto. **“Leituras de Arquitetura, Viagens, Projetos”**. Tese de Livre-Docência, FAU-USP. São Paulo, 1990.

LISSOVSKY, Maurício e MORAES DE SÁ, Paulo Sérgio. **Colunas da Educação: A construção do Ministério da Educação e Saúde**. Rio de Janeiro: MINC/ IPHAN; Fundação Getúlio Vargas / CPDOC, 1996.

NIEMEYER, Oscar. **Minha Arquitetura**. Rio de Janeiro: REVAN, 2004.

PAPADAKI, Stamo. **The work of Oscar Niemeyer**. Nova York: Reinhold Publishing Corporation, 1951.

PEDROSA, Mário. **Dos murais de Portinari aos Espaços de Brasília**, Aracy Amaral(ed.). São Paulo: Perspectiva, 1984.

SANTOS, Cecília R. **Le Corbusier e o Brasil**. São Paulo: Tessela/Projeto Editora, 1987.

VALLE, Marco Antônio Alves. Desenvolvimento da Forma e procedimentos de projeto na arquitetura de Oscar Niemeyer. **São Paulo, 2000. Tese de Doutorado. FAU-USP.**